

TOG'-KON VA GEOLOGIYA MUHANDISLIGI.

KON SANOATI, QAZILMA ISHLARI.

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Abrayev G'ayrat Ismoil o'g'li

Tel:+998919033636 E-mail: abrayevgayrat@gmail

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Boyxonov Aslbek Nurmamat o'g'li

Tel:+998919091929 E-mail: boyxonovasilbek5@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Mixliyev Jo'rabek Musurmon o'g'li

Tel:+998934942824 E-mail:jurabekmikhliev@gmail.com

ANATATSIYA: Tog'-kon sanoati xavfli sanoat bo'lishi mumkin, ammo muhandislik va texnologiya butun dunyo bo'ylab yer osti va ochiq konlarni qazib olishda xavfsizlikni yaxshilashga katta hissa qo'shmoqda.

KALIT SO'Z: . Kon sanoati, geografik mehnat taqsimoti, tog' -kon va geologiya muhandisligi, kon sanoati markazlari, konlarni loyihalash, tabiiy konlar', yer osti va ochiq konlar, mikro-portlovchi moddalar, xavfli g'orlar.

Kon sanoati, kon qazib olish sanoati — foydali qazilmalar konlarini qidirish, ularni yer ostidan kazib olish, dastlabki qayta ishlash — boyitish bo'yicha ishlab chiqarish tarmoqlari majmui. Kon sanoati kuyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi: 1) yoqilg'i (neft, tabiiy gaz, ko'mir, slanets, torf) qazib olish sanoati; 2) ruda (temir rudasi, marganets rudasi, rangli metallar, asil va noyob metallar rudalari, radioaktiv

elementlar) qazib olish sanoati; 3) nometall qazilma va mahalliy qurilish materiallari sanoati (marmar, fanit, asbest, bo‘r, dolomit, kvarsit, kaolin, gips, mergel, dala shpati, ohaktosh va boshqalarni qazib olish); 4) kon-kimyo (apatit, kaliy to‘zlari, nefelin, selitra, oltingugurt kolchedani, bor rudalari, fosfat xom ashyosi qazib olish) sanoati; 5) gidromineral suvlar (mineral yer osti suvlari, suv ta‘minoti va boshqa maqsadlar uchun suv) olish sanoati.

Kon ishi qad. davrlardan beri ma‘lum. 18-asr oxiri — 19-asr boshlaridan jadal rivojlana boshladi. 20-asr oxirlariga kelib dunyoda yiliga 5 mlrd. t dan ziyod ko‘mir, 3 mlrd.t dan ziyod neft, 2,3—2,5 trln. m³ tabiiy gaz va 1 mlrd. t temir rudasi qazib olinmoqda. Boshqa turdagi mineral xom ashyoni qazib olish hajmi kamroq. Jumladan, dunyoda keyingi vaqtda yiliga 2,2—2,3 ming tonna oltin qazib olinmoqda. Jahonda uran yetkazib beruvchi yirik mamlakatlar qatoriga Kanada, Avstraliya va JAR, kaliy to‘zlari bo‘yicha Kanada va Germaniya davlatlari kiradi. Temir rudasini qazib olish iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ham (AQSH, Kanada, Avstraliya, JAR, Shvetsiya, shuningdek, Rossiya va Ukraina), rivojlanayotgan mamlakatlarda ham (Xitoy, Braziliya, Hindiston, Venesuela, Liberiya) keng miqyosda amalga oshirilmoqda.

Xalqaro geografik mehnat taqsimotining chuqurlashishi va yanada rivojlanishi dunyoda 6 ta yirik Kon sanoati markazlarining shakllanishiga olib keldi. Ularning hissasiga jami qazib olingan xom ashyo va yoqilg‘ining 2/3 qismi to‘g‘ri kelmokda. Shunday mamlakatlar qatoriga AQSH, Kanada, Avstraliya, JAR, Rossiya va Xitoy kiradi. Kon sanoati ko‘pchilik boshqa mamlakatlarda ham rivojlangan. Lekin ularda xom ashyo yoki yoqilg‘ining bir-ikki turi kazib olinadi, xolos. Jumladan, dunyoda ko‘mir qazib olishda Polsha, mis rudasi qazib olishda Chili, qalay rudasi qazib olishda Malayziya, neft qazib olishda Fors ko‘rfazi mamlakatlari yuqori o‘rinlarni egallaydi.

O‘zbekiston Respublikasi jahonda Kon sanoati yuqori rivojlangan mamlakatlar qatoridan mustahkam o‘rin olgan. Hozirga qadar O‘zbekistonda hammasi bo‘lib 2,7 mingdan ziyod istiqbolli turli foydali qazilma konlari aniqlangan. Ular 100 ga

yaqin mineral-xom ashyo turlarini o'z ichiga oladi. Muhim strategik manbalar — neft va gaz kondensati, tabiiy gaz bo'yicha 155 ta kon, qimmatbaho metallar bo'yicha 40 dan ortiq, rangli, nodir va radiaktiv metallar bo'yicha 40, kon-kimyo xom ashyosi bo'yicha 15 ta kon va boshqa qidirib topilgan va ishga tushirilgan.

Oltin, uran, neft, fosforitlarning razvedka qilingan zahiralari bo'yicha O'zbekiston jahonda yetakchi o'rinni egallaydi. Respublika jahonda oltin zahiralari bo'yicha 4-o'rinda, mis zahiralari bo'yicha 10—11 o'rinda, uran zahiralari bo'yicha 7—8 o'rinda turadi (2001) (yana qarang Gaz sanoati, Rangli metallurgiya, Kumir sanoati, Neft sanoati, Oltin sanoati, Temir ruda sanoati).

Tog'-kon va geologiya muhandisligi

Konchilik va geologiya muhandislari, shu jumladan tog'-kon xavfsizligi bo'yicha muhandislar ishlab chiqarish sanoati va kommunal xizmatlar tomonidan ishlatiladigan ko'mir, metallar va minerallarni topadilar, qazib oladilar va tayyorlaydilar. Ular ishlab chiqarish va kommunal xizmatlarda foydalanish uchun foydali qazilmalarni xavfsiz va samarali olib tashlash uchun konlarni loyihalashtiradilar. Misol tariqasida ular ochiq va yer osti konlarini loyihalashtiradilar, yer osti ishlarida shaxtalar va tunnellar qurilishini nazorat qiladilar, foydali qazilmalarni qayta ishlash zavodlariga jo'natish yo'llarini ishlab chiqadilar.

Ular shuningdek, xavfsizlik va atrof-muhit muammolari uchun mas'uldirlar va ko'pincha geologlar va metallurgiya muhandislari bilan potentsial yangi ruda konlarini aniqlash va baholash uchun ishlaydi. Boshqalar minerallarni ular aralashgan axloqsizlik, tosh va boshqa materiallardan ajratishga yordam beradigan yangi kon uskunalari yoki tizimlarini ishlab chiqadi. Tog'-kon muhandislari ko'pincha bitta mineral yoki metallni, masalan, ko'mir yoki oltinni qazib olishga ixtisoslashgan.

Texnologiya bu sohada muhim rol o'ynaydi, chunki ba'zi muhandislar kon ishlarini rejalashtirishda talab qilinadigan texnologiyaga asoslangan modellashtirish ishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Vazifalar orasida seysmik petrofizikani aniqlash, tosh va minerallarni tayyorlash va vizualizatsiya qilish, magnitlanish, suv optikasi va masofadan zondlash, geo-xavf va geo-resurs tavsifini aniqlash bo'yicha kompyuter va sensor ishlari bo'lishi mumkin.

Tog'-kon yoki geologik muhandisning ish turi ko'pincha ular ichida yoki tashqarisida qanchalik tez-tez ishlashini aniqlaydi. Ko'pchilik foydali qazilma konlari yoki qum-shag'al karerlari kabi tog'-kon korxonalari joylashgan joylarda, chekka hududlarda yoki shaharlar va shaharchalar yaqinida ishlaydi. Boshqalar neft va gaz qazib olish yoki muhandislik xizmatlarini ko'rsatuvchi firmalar uchun ofislarda yoki joylarda ishlaydi.

Tog'-kon muhandislari kundan-kunga erning meliorativ holati, suv va havo ifloslanishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish ustida ishlamoqda, bu esa ularni baholash uchun saytlarga tashrif buyurishga majbur qiladi. Ba'zi stol ustida ishlash mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik kon muhandislari ish joylarida ko'p vaqt sarflashadi. Ayrim kon muhandislari uchun xalqaro sayohat imkoniyatlari mavjud, chunki ularning tajribasi global asosda zarur.

Ko'pgina tog'-kon va geologiya muhandislari to'liq ish kuni ishlaydi va haftasiga 40 soatdan ko'proq ishlashi mumkin. Ba'zi kon qazish joylarining uzoqligi o'zgaruvchan jadvallar va haftalarga olib kelishi mumkin, ular odatdagidan ko'proq soat ishlaydi yoki bir necha hafta davomida yo'lda bo'ladi.

Ochiq usulda qazib olish - bu yerga chuqurroq qazilgan ochiq chuqurdan jinslar yoki minerallarni aniqlash va olib tashlash uchun yer usti kon usuli. Bu kerakli mineral er yuzasiga yaqin bo'lganda foydali texnikadir, aks holda er osti qazib olish talab etiladi.

Yuta shtatidagi Bingham Canyon koni ochiq usulda qazib olish ta'sirining ajoyib namunasidir. 1903 yilda Yuta Mis kompaniyasi Solt-Leyk Siti yaqinida topilgan porfir mis rudasini qazib olish va qayta ishlash uchun tashkil etilgan. Mulkdorlar bu yo'qotilgan korxonaga bo'lishidan ogohlantirilgan edi. Ammo ular noto'g'ri edi va natijada erishilgan muvaffaqiyat egasining ishni boshqarish uchun ochiq usulda qazib olish, bug 'kuraklar va temir yo'ldan foydalanish qaroriga asoslandi. Bugungi kunda kon dunyodagi eng katta texnogen qazilma va eng chuqur ochiq kon hisoblanadi. Shuningdek, u dunyodagi eng samarali konlardan biri ekanligini isbotladi.

Xulosa

Misol uchun, kompyuter tomonidan boshqariladigan mikro-portlovchi moddalar portlash bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi va robotlashtirilgan

mashqlar odamlar uchun ko'proq xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan joylarda ishlay oladi. O'z-o'zidan boshqariladigan yuk mashinalari va ruda tashuvchilar odamlarning nafas olishiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan joylarda materiallarni tashishni boshqarishi mumkin. Robotlar esa qazib olingan materiallarning texnologik tasdiqlanishini ta'minlovchi ruda namunalarini tahlil qilish uchun ishlatilishi barchamizga ma'lum.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi birinchi jild. Toshkent,(2000-2005)
2. Konchilik ishi asoslari. N.H.Sagatov. Toshkent 2016
3. Yer ostikonchilikishlari texnologiyasi. I.Mislibayev, F.Umarov
Toshkent 2020